

SESSION: Environmental education at the different levels of the educational systems

Τι άλλαξε στις απόψεις των μαθητών για την κλιματική αλλαγή από το 2011 μέχρι σήμερα.

Γιωτοπούλου Παναγιώτα

Μαθήτριά της Α' Λυκείου του 12ου Λυκείου Πάτρας

Email: giotopouloupanagiota@gmail.com, ggiotop@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μελέτη αυτή διερευνά την αντίληψη του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής από τους μαθητές Λυκείου και κατά πόσο έχει αλλάξει σε σχέση με έρευνα που διεξήχθη το 2011. Συνολικά 310 μαθητές συμπλήρωσαν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου αποτελούμενο από δηλώσεις σχετικά με τις αιτίες, τις επιπτώσεις και τις λύσεις για αυτό το παγκόσμιο περιβαλλοντικό ζήτημα. Εξετάστηκαν το μορφωτικό επίπεδο, το φύλο και η προηγούμενη συμμετοχή σε εξωσχολικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε σχέση με τις ιδέες των μαθητών. Εντοπίστηκε βελτίωση στα ποσοστά των σωστών απαντήσεων των μαθητών του 2024 σε σχέση με τις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές του 2011 πάνω στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Οι κυριότερες πηγές, κοινές και στις δύο έρευνες, από τις οποίες οι μαθητές έχουν διαμορφώσει την άποψή τους σχετικά με το θέμα της κλιματικής αλλαγής αλλά και συνεχίζουν να αντλούν πληροφορίες είναι η τηλεόραση και το σχολείο ενώ βλέπουμε πως στην παρούσα έρευνα εμφανίζονται και άλλες δύο πηγές πληροφόρησης, το διαδίκτυο και το κινητό τηλέφωνο.

Λέξεις κλειδιά: κλιματική αλλαγή, μαθητές, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ερωτηματολόγιο

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με την Liarakou et al., 2011, το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής φαίνεται να απασχολεί τους μαθητές της Β' Βαθμιας Εκπαίδευσης. Επειδή οι αντιλήψεις για την κλιματική αλλαγή στα παιδιά φαίνονται λιγότερο επιρρεπείς στην επιρροή της κοσμοθεωρίας ή του πολιτικού πλαισίου, μπορεί να είναι δυνατό για αυτά να εμπνεύσουν τους ενήλικες προς υψηλότερα επίπεδα ανησυχίας για το κλίμα και, με τη σειρά τους, συλλογική δράση (Hornsey et al., 2016). Γενικά, ένα υψηλότερο επίπεδο αντίληψης του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής εκδηλώνεται από πιο μορφωμένα άτομα, άτομα με ισότιμες και μεταύλιστικές αξίες, άτομα με υψηλότερο ενδιαφέρον για την πολιτική και χαμηλότερο επίπεδο προσωπικών οικονομικών ανησυχιών. Συνολικά, οι γυναίκες εκφράζουν υψηλότερα επίπεδα αντίληψης κινδύνου κλιματικής αλλαγής από τους άνδρες, αλλά η ύπαρξη μικρότερων παιδιών στο σπίτι μειώνει τις αντιλήψεις κινδύνου των γυναικών. Ομοίως, τα επίπεδα αντίληψης του κινδύνου κλιματικής αλλαγής μειώνονται με την ηλικία μόνο για τις γυναίκες (Ergun et al., 2024). Η συλλογική δράση που απαιτείται για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί, κυρίως λόγω κοινωνικο-ιδεολογικών

προκαταλήψεων που διαιωνίζουν την πόλωση για την κλιματική αλλαγή (McCright et al., 2011· Kahan et al., 2012). Σύμφωνα με τους Baiardi & Morana (2021), η ανάληψη ατομικής και κοινωνικής δράσης για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής έχει καταστεί κρίσιμη. Επομένως, η κατανόηση της στάσης του κοινού απέναντι σε αυτές τις επιπτώσεις και των κινητήριων παραγόντων τους είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική διαμόρφωση πολιτικής.

Επιπρόσθετα, οι Lawson et al., (2018) τονίζουν ότι τα σύνθετα περιβαλλοντικά προβλήματα συνήθως επιλύονται αφού το κοινό δεν είναι πλέον πρόθυμο να αποδεχθεί τους κινδύνους και απαιτεί αλλαγή (π.χ. Αντανακλαστικός Εκσυγχρονισμός). Αξιοσημείωτα παραδείγματα περιλαμβάνουν τις αντιδράσεις στην τρύπα του όζοντος και την εναπόθεση οξέος. Στην περίπτωση της κλιματικής αλλαγής, ωστόσο, η πολιτικοποίηση του ζητήματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι ενήλικες να αγνοούν τους κινδύνους και να αποδέχονται το status quo.

Οι μαθητές έχουν αρκετά σαφείς ιδέες για τις επιπτώσεις, ενώ φαίνεται να είναι κάπως μπερδεμένοι σχετικά με τις λύσεις και κυρίως τις αιτίες. Μεταξύ των πιθανών εξηγήσεων αυτών των τάσεων, τονίζεται η λογική ακολουθία των φυσικών συνεπειών και η δυσκολία των μαθητών να αναγνωρίσουν αιτίες που προϋποθέτουν συγκεκριμένες επιστημονικές γνώσεις (Liarakou et al., 2011).

Οι Lawson et al. (2018) υποστηρίζουν ότι η επικοινωνία για το κλίμα με βάση τα παιδιά είναι μια ανεπαρκώς μελετημένη αλλά πολλά υποσχόμενη πορεία για την υποκίνηση δράσης για το κλίμα τόσο μεταξύ παιδιών όσο και ενηλίκων. Τα παιδιά έχουν μοναδικές προοπτικές για την κλιματική αλλαγή, αντιπροσωπεύουν ένα κοινό που προσεγγίζεται εύκολα μέσω των σχολείων και είναι αναμφισβήτητα καλύτερα εξοπλισμένα για να πλοηγηθούν στο ιδεολογικά φορτισμένο θέμα της κλιματικής αλλαγής με τις παλαιότερες γενιές με τρόπους που εμπνέουν δράση. Επίσης, υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των επιστημόνων σχετικά με τον επείγοντα χαρακτήρα της δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής. Πολλές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν τεκμηριωθεί επαρκώς τις τελευταίες δεκαετίες· για παράδειγμα: η αύξηση της θερμοκρασίας, η αύξηση της αλατότητας και της οξίνισης των ωκεανών και η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών (IPCC, 2014). Ακόμη, εξετάζεται ο ρόλος των πηγών πληροφόρησης, ιδίως της τηλεόρασης που αναδείχθηκε ως η κυρίαρχη πηγή, ενώ και η συμμετοχή σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης φαίνεται να είναι ένας κρίσιμος παράγοντας, καθώς έχει σαφώς επηρεάσει τις ιδέες των μαθητών με θετικό τρόπο (Liarakou et al., 2011).

2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η έρευνα διεξήχθη στις τρεις τάξεις του 12^{ου} Λυκείου Πάτρας και είχε ως σκοπό την εξερεύνηση των γνώσεων πάνω σε θέματα της κλιματικής αλλαγής αλλά και τυχόν παρανοήσεις πάνω στο θέμα αυτό. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά στο εργαστήριο Πληροφορικής, στην αντίστοιχη ώρα του μαθήματος. Δόθηκε στους μαθητές της Α', της Β' και της Γ' τάξης του 12^{ου} Λυκείου Πάτρας σε συνολικά 310 μαθητές από τους οποίους απάντησαν το ερωτηματολόγιο οι 150 μαθητές με ποσοστό συμμετοχής 48,40%.

Το ερωτηματολόγιο είχε συνολικά 31 ερωτήσεις από τις οποίες οι 6 ήταν δημογραφικού τύπου (φύλο, σχολείο, τάξη, ηλικία, εργασία πατέρα, εργασία μητέρας), ενώ από τις υπόλοιπες 25 ερωτήσεις, οι 2 πρώτες ήταν από την ερευνήτρια και οι υπόλοιπες 22 ερωτήσεις από έρευνα του 2011 που αφορούσε σε Β' Βαθμια Εκπαίδευση (626 μαθητές περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου). Δεν προηγήθηκε καμία ενημέρωση προς τους μαθητές, ούτε διδάχθηκαν κάποιο σχετικό διδακτικό αντικείμενο αναφορικά με το θέμα αυτής της έρευνας.

Ερωτήσεις	Απαντήσεις των μαθητών					
1. Σχολείο που φοιτάς	12ο Λύκειο Πάτρας (100%)					
2. Φύλο	Αγόρι (36%)	Κορίτσι (54,7%)	Προτιμώ να μην πω (9,3%)			
3. Ηλικία	15 ετών (36,7%)	16 ετών (36,7%)	17 ετών (16%)	Προτιμώ να μην πω (10,6%)		
4. Τί τάξη πας;	Α' Λυκείου (40%)	Β' Λυκείου (43,3%)	Γ' Λυκείου (16,7%)			
5. Τί δουλειά κάνει ο πατέρας σου;	Δημόσιος υπάλληλος (25,3%)	Ιδιωτικός υπάλληλος (26%)	Ελεύθερος επαγγελματίας (32%)	Συνταξιούχος (2%)	Άνεργος (5,3%)	Άλλο (9,4%)
6. Τί δουλειά κάνει η μητέρα σου;	Δημόσιος υπάλληλος (28%)	Ιδιωτικός υπάλληλος (32%)	Ελεύθερος επαγγελματίας (13,3%)	Συνταξιούχος (2%)	Άνεργος (19,3%)	Άλλο (5,4%)

Πίνακας 1 Ερωτήσεις Δημογραφικού Τύπου

Από τις απαντήσεις των ερωτήσεων δημογραφικού τύπου παρατηρείται πως οι περισσότεροι από τους μαθητές που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ήταν κορίτσια (54,7%), ενώ τα αγόρια (36%) ακολουθούν. Η ηλικία των μαθητών κυμαίνεται από 15 έως 16 ετών κυρίως, ενώ υπάρχει ένα ποσοστό που είναι 17 ετών ή προτιμάει να μην πει. Οι περισσότεροι φοιτούν στην Α' (40%) και Β' (43,3%) τάξη του Λυκείου. Οι γονείς δουλεύουν κυρίως ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες (πατέρας 32% και μητέρα 13,3%), ως Ιδιωτικοί Υπάλληλοι (πατέρας 26% και μητέρα 32%) και ως Δημόσιοι Υπάλληλοι (πατέρας 25,3% και μητέρα 28%).

Ερωτήσεις	Απαντήσεις		
1. Έχεις συμμετάσχει σε περιβαλλοντικά προγράμματα (σε προηγούμενες τάξεις του Λυκείου, στο Γυμνάσιο ή στο Δημοτικό);	Ναι (70%)	Όχι (30%)	
2. Η κλιματική αλλαγή επιδρά στο περιβάλλον που ζούμε;	Ναι (88%)	Όχι (3,3%)	Δεν ξέρω (8,7%)

Πίνακας 2 Ερωτήσεις 1 και 2

Στην ερώτηση 1, «Έχεις συμμετάσχει σε περιβαλλοντικά προγράμματα;» το 70% των μαθητών απάντησε πως είχε συμμετάσχει ξανά στο παρελθόν ενώ το 30% απάντησε πως δεν έχει συμμετάσχει. Στην 2η ερώτηση το 88% των μαθητών απάντησαν πως η κλιματική αλλαγή επιδρά στο περιβάλλον που ζούμε, ενώ το υπόλοιπο 3,3% πως δεν επιδρά και πως δεν γνωρίζουν κατά 8,7%.

A/A	Ερωτήσεις (*Με έντονο χρώμα επισημαίνονται οι σωστές απαντήσεις)	Σωστό/ Λάθος	Σωστό (%)	Λάθος (%)
3	Τα τελευταία χρόνια η μέση παγκόσμια στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει	Σ	82,00	18,00
4	Το φαινόμενο του θερμοκηπίου δεν θα επιφέρει αλλαγές στην παγκόσμια παραγωγή τροφίμων	Λ	16,00	84,00
5	Η χρήση της ηλιακής ενέργειας επιδεινώνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου.	Λ	58,70	41,30
6	Το φυσικό αέριο δεν συμβάλλει στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.	Λ	62,00	38,00
7	Η χρήση υδρογόνου ως πηγής ενέργειας δεν επιδεινώνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου.	Σ	54,70	45,30
8	Η καταστροφή της στιβάδας του όζοντος επιδεινώνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου.	Λ	83,30	16,70
9	Η αιολική ενέργεια θα συμβάλει στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου.	Σ	64,70	35,30
10	Η χρήση τεχνητών λιπασμάτων (που έχει φτιάξει ο άνθρωπος) αυξάνει το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα	Λ	67,30	32,70
11	Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως που είχαμε παλιά στα σπίτια εξοικονομούν ενέργεια	Λ	49,30	50,70
12	Η τηλεόραση δεν καταναλώνει ενέργεια όταν είναι απενεργοποιημένη με τηλεχειριστήριο.	Λ	34,70	65,30
13	Το διοξείδιο του άνθρακα είναι αέριο που έχει συμβάλει στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου	Σ	75,30	24,70
14	Τα τελευταία χρόνια, η παγοκάλυψη των δύο πολικών περιοχών της Γης έχει αυξηθεί	Λ	41,30	58,70
15	Το φαινόμενο του θερμοκηπίου δεν θα οδηγήσει σε μετατόπιση του ανθρωπίνου πληθυσμού.	Λ	32,00	68,00
16	Τα αέρια θερμοκηπίου υπάρχουν εδώ και ένα εκατομμύριο χρόνια συμβάλλοντας στη δημιουργία ζωής.	Σ	57,30	42,70
17	Το πρωτόκολλο του Κιότο αφορά τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου.	Σ	59,30	40,70
18	Μία από τις επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου θα είναι η εμφάνιση νέων ασθενειών	Σ	78,70	21,30
19	Με το πέρασμα του χρόνου, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία αυξάνεται	Σ	81,30	18,70
20	Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν συμβάλλουν στον μετριασμό του φαινομένου του θερμοκηπίου.	Λ	33,30	66,70

21	Η αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του δέρματος τα τελευταία χρόνια οφείλεται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.	Λ	71,30	28,70
22	Λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου, τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι πολύ πιθανό να γίνουν συχνότερα και εντονότερα	Σ	78,70	21,30
23	Υπάρχει αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων.	Σ	80,70	19,30
24	Η χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών μπορεί να συμβάλει στον μετριασμό του φαινομένου του θερμοκηπίου.	Σ	71,30	28,70
Κατηγορία: Α=Αιτίες, Ε=Επιπτώσεις, Λ=Λύσεις				

Πίνακας 3 Ερωτήσεις από 3 μέχρι και 24 και απαντήσεις μαθητών. * Με έντονο χρώμα απεικονίζονται οι σωστές απαντήσεις.

Στον πίνακα 3 βλέπουμε σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης τα ποσοστά με σωστές απαντήσεις σε έντονη μορφοποίηση. Οι ερωτήσεις με τις πιο πολλές λανθασμένες απαντήσεις είναι οι ερωτήσεις 8 με ποσοστό 83,30%, η 21 με ποσοστό 71,30%, η 10 με ποσοστό 67,30%, η ερώτηση 6 με ποσοστό 62,00% και η 5 με ποσοστό 58,70%.

Στον πίνακα 4 πιο κάτω, εξετάζονται οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις απαντήσεις, που είναι σωστές και που δίνουν οι μαθητές το 2024 σε σχέση με τις σωστές απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές το 2011. Παρατηρείται διαφορά των απαντήσεων των μαθητών της έρευνας του 2024 με αυτούς του 2011 στην ερώτηση 19 κατά 66,41%, στην ερώτηση 22 κατά 66,29%, στην ερώτηση 18 κατά 53,17% στην ερώτηση 3 κατά 52,57%, στην ερώτηση 23 κατά 48,79%, στην ερώτηση 13 κατά 47,64%, στην ερώτηση 24 κατά 26,26% και στην ερώτηση 9 κατά 16,12% ενώ αντίθετα, βλέπουμε πως στην ερώτηση 17 απαντάνε σωστότερα οι μαθητές του 2011 κατά 4,18%, στην ερώτηση 7 κατά 7,71% και στην ερώτηση 16 κατά 9,37%.

		Απαντήσεις Μαθητών			
A/A	Ερωτήσεις	Σωστό/ Λάθος	Σωστό 2024 Ποσοστό %	Σωστό 2011 Ποσοστό %	Διαφορά ποσοστών μεταξύ του 2024 και του 2011
19	Με το πέρασμα του χρόνου, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία αυξάνεται	Σ	81,30	14,89	66,41
22	Λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου, τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι πολύ πιθανό να γίνουν συχνότερα και εντονότερα	Σ	78,70	12,41	66,29
18	Μία από τις επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου θα είναι η εμφάνιση νέων ασθενειών	Σ	78,70	25,53	53,17
3	Τα τελευταία χρόνια η μέση παγκόσμια στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει	Σ	82,00	29,43	52,57
23	Υπάρχει αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων.	Σ	80,70	31,91	48,79

13	Το διοξείδιο του άνθρακα είναι αέριο που έχει συμβάλει στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου	Σ	75,30	27,66	47,64
24	Η χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών μπορεί να συμβάλει στον μετριασμό του φαινομένου του θερμοκηπίου.	Σ	71,30	45,04	26,26
9	Η αιολική ενέργεια θα συμβάλει στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου.	Σ	64,70	48,58	16,12
17	Το πρωτόκολλο του Κιότο αφορά τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου.	Σ	59,30	63,48	-4,18
7	Η χρήση υδρογόνου ως πηγής ενέργειας δεν επιδεινώνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου.	Σ	54,70	62,41	-7,71
16	Τα αέρια θερμοκηπίου υπάρχουν εδώ και ένα εκατομμύριο χρόνια συμβάλλοντας στη δημιουργία ζωής.	Σ	57,30	66,67	-9,37
A/A	Ερωτήσεις		Λάθος 2024 Ποσοστό %	Λάθος 2011 Ποσοστό %	Διαφορά ποσοστών μεταξύ του 2024 και του 2011
11	Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως που είχαμε παλιά στα σπίτια εξοικονομούν ενέργεια	Λ	50,70	42,90	7,80
10	Η χρήση τεχνητών λιπασμάτων (που έχει φτιάξει ο άνθρωπος) αυξάνει το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα	Λ	32,70	28,37	4,33
6	Το φυσικό αέριο δεν συμβάλλει στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.	Λ	38,00	34,75	3,25
20	Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν συμβάλλουν στον μετριασμό του φαινομένου του θερμοκηπίου.	Λ	66,70	64,18	2,52
8	Η καταστροφή της στιβάδας του όζοντος επιδεινώνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου.	Λ	16,70	15,25	1,45
4	Το φαινόμενο του θερμοκηπίου δεν θα επιφέρει αλλαγές στην παγκόσμια παραγωγή τροφίμων	Λ	84,00	82,62	1,38
21	Η αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του δέρματος τα τελευταία χρόνια οφείλεται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.	Λ	28,70	27,66	1,04
15	Το φαινόμενο του θερμοκηπίου δεν θα οδηγήσει σε μετατόπιση του ανθρώπινου πληθυσμού.	Λ	68,00	76,60	-8,60
5	Η χρήση της ηλιακής ενέργειας επιδεινώνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου.	Λ	41,30	57,09	-15,79
12	Η τηλεόραση δεν καταναλώνει ενέργεια όταν είναι απενεργοποιημένη με τηλεχειριστήριο.	Λ	65,30	87,23	-21,93
14	Τα τελευταία χρόνια, η παγοκάλυψη των δύο πολικών περιοχών της Γης έχει αυξηθεί	Λ	58,70	86,17	-27,47

Πίνακας 4 Απαντήσεις μαθητών το 2024 και το 2011 και διαφορά ποσοστών των απαντήσεων

Από την άλλη πλευρά, οι συμμετέχοντες στη έρευνα του 2011 απαντούν πιο σωστά στην ερώτηση 11 κατά 7,80%, στην ερώτηση 10 κατά 4,33%, στην ερώτηση 6 κατά 3,25%, στην ερώτηση 20 κατά 2,52%, στην ερώτηση 8 κατά 1,45%, στην ερώτηση 4 κατά 1,38%, και στην ερώτηση 21 κατά 1,04%. Τέλος, βλέπουμε να απαντάνε καλύτερα οι μαθητές του 2011 στην ερώτηση 15 κατά 8,6%, στην ερώτηση 5 κατά 15,79%, στην ερώτηση 12 κατά 21,93% και τέλος στην ερώτηση 14 τη μεγαλύτερη διαφορά κατά 27,47%.

Πηγή πληροφοριών για την κλιματική αλλαγή:	Απαντήσεις 2024 (Ποσοστό %)	Απαντήσεις 2011 (Ποσοστό %)	Διαφορά ποσοστών μεταξύ 2024 και 2011 (Ποσοστό %)
Διαδίκτυο	84,00	---	
Κινητό τηλέφωνο	64,70	---	
Συγκεκριμένα βιβλία	41,30	11,35	29,95
Σχολείο	67,30	46,10	21,20
Συζητήσεις με συνομηλίκους	46,00	38,30	7,70
Εφημερίδες	40,70	37,27	3,43
Περιοδικά	25,30	42,91	-17,61
Τηλεόραση	68,00	87,23	-19,23

Πίνακας 5 Πηγές πληροφόρησης μαθητών το 2024 και το 2011

Οι μαθητές, όπως βλέπουμε στον πίνακα 5, πρωτίστως ενημερώνονται από το διαδίκτυο (84%) και μέσω κινητού τηλεφώνου (64,70%). Κατόπιν, ενημερώνονται πιο πολύ από συγκεκριμένα βιβλία σε σχέση με τους μαθητές της έρευνας του 2011 με μια διαφορά της τάξης του 30%. Από το σχολείο ενημερώνονται πιο πολύ σε ποσοστό 21,20%, ενώ αντίθετα δεν ενημερώνονται από περιοδικά (-17,50%) και την τηλεόραση (-19%) σε σχέση με το 2011.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι γονείς (άνδρες) εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι κυρίως, ενώ οι γυναίκες εργάζονται ως ιδιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι κυρίως, ή είναι άνεργες.

Βλέπουμε πως σήμερα οι μαθητές γενικά έχουν περισσότερες γνώσεις πάνω στο θέμα της κλιματικής αλλαγής από ότι οι μαθητές του 2011. Κατέχουν κάποια στοιχειώδη γνώση και ενημερώνονται πιο άμεσα από ότι 13 χρόνια πριν λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης και της χρήσης τους διαδικτύου από μικρή μόλις ηλικία και ασχολούνται με τα καίρια προβλήματα του κόσμου μας. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει το περιβάλλον που ζούμε και οι μαθητές, που οι περισσότεροι έχουν συμμετάσχει σε περιβαλλοντικά προγράμματα, δείχνουν να το έχουν κατανοήσει.

Από τις 22 ερωτήσεις των δύο ερευνών, οι μαθητές της έρευνας του 2024 απαντούν γενικά πιο σωστά σε πλήθος απαντήσεων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μαθητές της έρευνας του 2024 έχουν άμεση ενημέρωση μέσα από τα κινητά τους τηλέφωνα και τη χρήση του διαδικτύου κάτι που δεν υφίστατο το 2011.

Επειδή οι αντιλήψεις για την κλιματική αλλαγή στα παιδιά φαίνονται να μην επηρεάζονται από το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο διαβιούν, μπορεί να είναι δυνατό να εμπνεύσουν τους ενήλικες προς υψηλότερα επίπεδα ανησυχίας για το κλίμα και, κατ' επέκταση, για συλλογική δράση. Η συμμετοχή σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης φαίνεται να είναι ένας κρίσιμος παράγοντας, καθώς έχει σαφώς επηρεάσει τις ιδέες των μαθητών με θετικό τρόπο.

5. Βιβλιογραφία

Baiardi, D., Morana, C. (2021). Climate change awareness: Empirical evidence for the European Union. *Energy Econ* 96:105163

Ergun, S.J., Karadeniz, Z.D. & Rivas, M.F. Climate change risk perception in Europe: country-level factors and gender differences. *Humanit Soc Sci Commun* 11, 1573 (2024). <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03761-4>

Hornsey, M. J., Harris, E. A., Bain, P. G. & Fielding, K. S. (2016). Meta-analyses of the determinants and outcomes of belief in climate change. *Nat. Clim. Change* 6, 622–626

IPCC (2014). Summary for policymakers. In CB Field, VR Barros, DJ Dokken, KJ Mach, MD Mastrandrea, TE Bilir, ... LL White (Eds.). (2014). *Climate change 2014: Impacts, adaptation, and vulnerability. Part A: Global and sectoral aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (pp. 1–32). Cambridge/New York, NY: Cambridge University Press

Kahan, D. M. et al. (2012). The polarizing impact of science literacy and numeracy on perceived climate change risks. *Nat. Clim. Change* 2, 732–735

Lawson, D.F., Stevenson, K.T., Peterson, M.N. (2019). Children can foster climate change concern among their parents. *Nat. Clim. Chang.* 9, 458–462. <https://doi.org/10.1038/s41558-019-0463-3>

Lawson D.F., Stevenson, K.T., Peterson, M.N., Carrier S.J., Strnad, R., Seekamp, E. (2018). Intergenerational learning: are children key in spurring climate action? *Glob. Environ. Change* 53, 204–208

Liarakou, G., Athanasiadis, I., Gavrilakis, C. (2011). What Greek Secondary School Students Believe about Climate Change? *International Journal of Environmental and Science Education*, V6 N1 p79-98.

McCright, A. M. & Dunlap, R. E. (2011). The politicization of climate change and polarization in the American public's view of global warming, 2001–2010. *Sociol. Q.* 52, 155–194